

dr Piotr Dobrowolski

ORCID: 0000-0003-0127-7418

Akademia Sztuki Wojennej, Polska

War Studies University, Poland

e-mail: p.dobrowolski@akademia.mil.pl

O początkach działalności bibliograficznej Centralnej Biblioteki Wojskowej w stulecie polskiej bibliografistyki wojskowej

On the beginnings of the bibliographic activity of the Central Military Library in the Centenary of Polish Military Bibliography

DOI: 10.5281/zenodo.5701361

Streszczenie: W prezentowanym artykule autor omawia początki polskiej bibliografistyki wojskowej. Analizie poddane zostały najważniejsze wydawnictwa bibliograficzne wydawane w II Rzeczypospolitej Polskiej przez Centralną Bibliotekę Wojskową. Zaprezentowano treść i układ „Polskiej Bibliografii Wojskowej”, „Komunikatu Bibliograficznego” oraz „Wojskowych Wiadomości Bibliograficznych”. Ponadto czytelnik może zapoznać się z biografiami pierwszych twórców bibliografii wojskowych.

Słowa kluczowe: biblioteki wojskowe, Centralna Biblioteka Wojskowa, bibliografistyka wojskowa

Abstract: In the presented article the author discusses the beginnings of Polish military bibliography. The most important bibliographical publications issued in the interwar Poland by the Central Military Library have been analysed. The content and layout of „Komunikat Bibliograficzny” [Polish Military Bibliography], „Polska Bibliografia Wojskowa” [Bibliographic Announcement] and „Wojskowe Wiadomości Bibliograficzne” [Military Bibliographic News] have been presented. Moreover, the reader can become acquainted with the biographies of the first authors of military bibliographies.

Keywords: military libraries, Central Military Library, military bibliography

digital born
CBW
cbw.wp.mil.pl

Sto lat od ukazania się pierwszego wydania bibliografii wojskowych należy postawić pytanie: czy w dzisiejszych czasach badacze i pasjonaci nauk o bezpieczeństwie i obronności lub historii wojskowości mogą obejść się bez zasobów bibliograficznych udostępnianych przez Centralną Bibliotekę Wojskową – tradycyjnie lub w otwartym Internecie? Dla części naukowców są to zasoby o znacznej wartości – wielu użytkowników w dobie digitalizacji chciałoby mieć bezpośredni dostęp do pełnych tekstów bądź abstraktów, do których odnoszą się zgromadzone metadane. Jest to niezwykle cenny zbiór, pomocny w działalności naukowej. Szczególnie ważne wydają się zasoby bibliograficzne pochodzące z okresu istnienia dawnych nauk wojskowych. Mowa o zbiorach ówczesnych bibliotek wojskowych, stanowiących naturalne zaplecze i zapewniających dostęp do sprawdzonych źródeł naukowych. „Polska Bibliografia Wojskowa” do dziś pozostaje dziełem niezwyklej wagi naukowej, w którym współcześni badacze mogą znaleźć odniesienia do książek rzadkich, unikatowych czy zniszczonych podczas działań wojennych (w latach 1939-1945 99% księgozbioru CBW uległo zniszczeniu w pożarze, w dniach 24-27 września 1939 roku²).

Warto zaznaczyć, iż w polskiej działalności naukowej bibliografistyka wojskowa jest marginalizowana lub wręcz zapomniana. To temat niezwykle wąski i specjalistyczny, a przez wzgląd na określenie „wojskowa” wydaje się niedostępny dla szerszego grona badaczy. Ostatnią publikacją, która porusza wspomniane zagadnienie w aspekcie historycznym, jest artykuł Alicji Matczuk poświęcony osobie gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego³. W latach wcześniejszych pojawiały się krótkie wzmianki prasowe i nieco dłuższe artykuły dotyczące bibliografii wojskowej, odnoszące się lapidarnie do czasów powstania dzieła, głównie skupiające się na ówczesnej działalności bibliograficznej⁴. Celem niniejszej publikacji nie jest powtarzanie zsumowanie stanu wiedzy o dziejach

¹ „Polska Bibliografia Wojskowa”, <http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/docmetadata?id=3498&from=publication> [dostęp: 04.10.2021]. Zamieszczony w bibliotece cyfrowej komplet „Polskiej Bibliografii Wojskowej” pozwala na dostęp do zdigitalizowanych wersji głównego wydawnictwa bibliograficznego Centralnej Biblioteki Wojskowej.

² Zob. *Centralna Biblioteka Wojskowa. Informator*, Warszawa 2003, s. 6.

³ A. Matczuk, *Generali bibliograf. Janusz Tadeusz Gąsiorowski (1889-1949)*, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 1, s. 89-109, https://wbh.wp.mil.pl/c/pages/atts/2021/6/bAlicja_Matczuk_-_Genera_i_bibliograf._Janusz_Tadeusz_Gasiorowski_1889-1949.pdf [dostęp: 14.11.2021]. Publikacja Alicji Matczuk stanowi niezwykle ważny wkład w historię polskiego bibliotekarstwa wojskowego, przybliżyła bowiem postać gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego, dowódcy 7 Dywizji Piechoty oraz twórcy wiekopomnego dzieła *Bibliografia Psychologii Wojskowej*, które – jak pisze autorka – nie ma współczesnego odpowiednika.

⁴ Zob. E. Pigoń, *Charakterystyka wydawnictw bibliografii wojskowej z lat 1945-1965*, „Myśl Wojskowa” 1966, nr 9, s. 109-114; W. Henzel, *70 lat Polskiej Bibliografii Wojskowej*, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 5, s. 102-103; W. Henzel, *Polska Bibliografia Wojskowa 1921-1991*, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991, nr 3/4, s. 362-363; W. Henzel, *Polska Bibliografia Wojskowa*, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 118, s. 5; *Powstała ze społecznego zapotrzebowania. 75-lecie Polskiej Bibliografii Wojskowej, rozm. z pułkownikiem Władysławem Henzlem, wicedyrektorem Centralnej Biblioteki Wojskowej ds. biblioteczno-informacyjnych i redaktorem naczelnym Polskiej Bibliografii Wojskowej*, „Polska Zbrojownia” 1996, nr 160, s. 8; G. Łukomski, *80 lat „Polskiej Bibliografii Wojskowej”*, „Mars. Problematyka i historia wojskowości. Studia i materiały” 2001, t. 10, 286-288; I. Kowalska, E. Pawińska, *Bibliografia wojskowa*, „Wojska Lądowe” 2006, nr 8, s. 8.

polskiej bibliografistyki wojskowej, ale zwrócenie uwagi na aspekty dotychczas pomijane w literaturze przedmiotu.

Opisując historię powstania i pierwszych lat istnienia „Polskiej Bibliografii Wojskowej”, nie sposób pominąć kilku najważniejszych postaci, których działalność położyła podwaliny pod funkcjonujące do dziś wydawnictwo. Są to następujące osoby: Stanisław Novák, Kazimierz Daszkiewicz oraz gen. bryg. Janusz Gąsiorowski. O ile dwaj ostatni uchodzą za ojców polskiej bibliografistyki wojskowej i są znani polskiemu badaczowi, o tyle o pierwszym z nich zupełnie zapomniano.

Stanisław Novák został zatrudniony w 1918 roku w nowo powstałej bibliotece Komisji Wojskowej. To on na podstawie dzieł i regulaminów niemieckich (m.in. *Politik der Bücherei* autorstwa Paula Ladewiga) opracował pierwszy regulamin sankcjonowania bibliotek wojskowych, będący podstawą do dalszej rozbudowy bibliotekarstwa wojskowego⁵. Jego poradnik *Bibliotekarz wojskowy* wskazywał drogę nowo formowanej sieci bibliotecznej. Bezpośrednio przytoczono w nim niezbędną literaturę przeznaczoną do wykorzystania w przyszłej działalności bibliograficznej⁶. Zainteresowania bibliograficzne Stanisława Nováka pozwoliły na bliższą współpracę z płk. Wacławem Tokarzem, ówczesnym profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, który – będąc szefem Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego – współpracował z ppłk. Gąsiorowskim w pierwszych latach niepodległości.

Kazimierz Daszkiewicz należał do grona głównych twórców bibliografistyki wojskowej. Niestety, dość szybko odszedł z wojska (w 1921 roku) i podją pracę w komercyjnych wydawnictwach cywilnych. Jest to postać o niezwykle bogatej biografii: uczestnik walk o niepodległość, kombatant I wojny światowej odznaczony Krzyżem Niepodległości. Kazimierz Daszkiewicz urodził się 17 stycznia 1893 roku we Lwowie. Jako piętnastoletni chłopiec wstąpił do Związku Walki Czynnej. W 1914 roku dołączył do Legionów (służył w 1 Pułku Piechoty Legionów). Po zakończonej wojnie, w przebraniu kolejarza, przedostał się do Lwowa, by stamtąd udać się do Warszawy, gdzie został przydzielony do Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu i stanął na czele formującej się biblioteki. Jego działania, we współpracy ze Stanisławem Novakiem, przyczyniły się do powiększenia zbiorów bibliotecznych oraz przygotowania podwalin pod stworzenie Centralnej Biblioteki Wojskowej⁷. Jako twórca „Polskiej Bibliografii Wojskowej” oraz „Komunikat Bibliograficzny” zasłużył na stałe miejsce w pantheonie twórców polskiego bibliotekarstwa wojskowego.

Ostatnim z wymienionych twórców bibliografistyki wojskowej jest gen. bryg. Janusz Gąsiorowski. Jak już wspomniano, biografię generała przybliżyła Alicja Matczuk – opisała jego działalność wojskową i bibliograficzną⁸. Gen. bryg.

⁵ P. Dobrowolski, *Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych w II Rzeczypospolitej*, Warszawa 2017, s. 78-79.

⁶ S. Novák, *Bibliotekarz wojskowy. Poradnik dla prowadzących biblioteki wojskowe*, Warszawa 1918, s. 5-6. Spośród 22 źródeł metodyki bibliograficznej 17 stanowią dzieła niemieckojęzyczne.

⁷ Wojskowe Biuro Historyczne (WBH), Kolekcja odznaczeniowa, sygn. KN 368, k. 6, Wniosek o nadanie Krzyża Niepodległości Kazimierzowi Daszkiewiczowi.

⁸ A. Matczuk, *Generał i bibliograf...*, dz. cyt., s. 89-109.

Janusz Gąsiorowski zajął się działalnością bibliograficzną w 1911 roku, kierując się chęcią ułatwienia prac badawczych organizacjom niepodległościowym i kolegom prowadzącym badania naukowe⁹. Po uzyskaniu przydziału do Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, w sekcji naukowo-wydawniczej odpowiadał za regulaminy i biblioteki wojskowe. Ponadto był jednym z twórców czasopism „Wiarus” i „Bellona”¹⁰.

Działalność bibliograficzna została podjęta przez pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej w sposób naturalny, nie w związku ze specjalnym rozkazem, lecz z własnych zamiłowań i chęci usystematyzowania dorobku naukowego. Pracami Biura, a później Oddziału Bibliograficznego kierował kustosz Wiktor Kochanowski. Duże zasługi w pierwszym okresie pracy nad bibliografią piśmiennictwa wojskowego mieli także dr Marian Małuszyński oraz ówczesny dyrektor CBW – ppłk dr Marian Łodyński, będący inicjatorem opracowywania i wydawania po I wojnie światowej bibliografii ogólnowojskowej¹¹. Pierwszym wydawnictwem bibliograficznym była – opracowana przez Kazimierza Daszkiewicza i ppłk. Janusza Gąsiorowskiego w 1921 roku – „Polska Bibliografia Wojskowa” zawierająca wykaz druków wojskowych wydanych od XV wieku do 1920 roku. Innym z wydawnictw CBW była *Bibliografia druków dotyczących powstania styczniowego*, w przypadku której na szczególne wyróżnienie zasługiwało uwzględnienie prasy emigracyjnej. Warto podkreślić, że działalność bibliograficzna miała charakter szeroki i wielotorowy, dzięki czemu CBW stało się warsztatem pracy dla wielu naukowców – zarówno wojskowych, jak i cywilnych. Spośród pozostałych wydawanych tytułów należy wymienić: „Przegląd Literatury Historyczno-Wojskowej” zainicjowany przez Wojskowe Biuro Historyczne, jako wykaz najnowszej polskiej literatury historyczno-wojskowej; „Nowości Biblioteczne” stanowiące dodatek do dziennika „Polska Zbrojna”, „Wojskowe Wiadomości Bibliograficzne” będące uzupełnieniem „Komunikatu Bibliograficznego”¹².

W 1924 roku Biuro Bibliograficzne zostało przemianowane na Oddział Bibliograficzny. Do jego głównych zadań należała informacja bibliograficzna i biblioteczna. Sporządzano tam wykazy bibliograficzne liczące niekiedy po kilka tysięcy pozycji. Były to jedne z pierwszych zestawień bibliograficznych wykonywanych przez Centralną Bibliotekę Wojskową. Znamienne jest, iż sto lat od powstania „Polskiej Bibliografii Wojskowej”, „Komunikatu Bibliograficznego”, „Wojskowych Wiadomości Bibliograficznych” oraz „Przeglądu Literatury Historyczno-Wojskowej” dzisiejsza „Polska Bibliografia Wojskowa” okazuje się spadkobiercą wspomnianych wcześniej tytułów.

⁹ A. Matczuk, *General i bibliograf...*, dz. cyt., s. 92.

¹⁰ WBH, Kolekcja odznaczeniowa, sygn. I.340.1.862, WSWoj, k. 22, Wniosek o nadanie Virtuti Militari Januszowi Gąsiorowskiemu.

¹¹ Zob. m.in. S. Rosołowski, *Poglądy Mariana Łodyńskiego na bibliotekarstwo naukowe i sił zbrojnych*, „Rocznik Biblioteczny” 1968, nr 1-4, s. 371-404.

¹² P. Dobrowolski, *Działalność edukacyjno-wychowawcza...*, dz. cyt., s. 91.

Jak podają autorzy pierwszej bibliografii, odradzający się ruch wojskowy wymusił konieczność uporządkowania piśmiennictwa wojskowego¹³. Można postawić hipotezę, że ujednoczenie i zebranie w jednym miejscu literatury wojskowej miało służyć budowie przyszłej doktryny wojskowej odrodzonego Wojska Polskiego, które potrzebowało zaplecza naukowego i dostępu do sprawdzonych informacji. Sama idea powstania bibliografii narodziła się, jak już wspomniano, w 1911 roku. Prace nad publikacją rozpoczęły się zaś dziewięć lat później przy współudziale Kazimierza Daszkiewicza, kustosa Centralnej Biblioteki Wojskowej. W zamierzeniu wydawnictwo miało się składać z trzech części i obejmować swym zakresem nauki wojskowe, historię wojen oraz kulturę i oświatę w wojsku¹⁴. Z zaplanowanych trzech części bibliografii ukazała się tylko pierwsza – *Nauki Wojskowe* – rejestrująca druki wydane od XV wieku aż do 1920 roku. Dobór materiału nie ograniczył się wyłącznie do dokumentów i publikacji *stricto* wojskowych, gdyż jak podali autorzy, odnotowano również wydawnictwa osób cywilnych, o ile dotyczyły wspomnianej problematyki¹⁵. Zebrany materiał poddano rewizji, co pozwoliło na usunięcie dubletów i prac „zbytecznych”. Następnie został on podzielony na kilka części: wydawnictwa do 1800 roku, 1801-1831, 1832-1870, 1871-1904. Lata 1905-1920 zamieszczono w oddzielnym tomie. Podział chronologiczny dzieła stanowi logiczną całość – odnosi się do historii polskiej wojskowości¹⁶. Udogodnieniem dla korzystających było ułożenie materiału w sposób alfabetyczny oraz opatrzenie każdego opisu bibliograficznego numerem porządkowym ułatwiającym poruszanie się po skorowidzu rzeczowym. Niezwykłą nowością, jak na działalność wojskowo-bibliograficzną, było zamieszczenie (tam, gdzie to możliwe) informacji, w jakiej bibliotece dzieło jest zdeponowane¹⁷.

Głównym i zarazem sztandarowym wydawnictwem bibliograficznym Centralnej Biblioteki Wojskowej był „Komunikat Bibliograficzny”. To do jego tradycji w pierwszej kolejności odwołuje się współczesny kwartalnik „Polska Bibliografia Wojskowa”. Gdy zajrzy się do Wojskowej Biblioteki Cyfrowej „Zbrojownia”, „Komunikat Bibliograficzny” i „Polska Bibliografia Wojskowa” stanowią jeden ciąg wydawniczy¹⁸. Dostarczał on czytelnikom wykazy najnowszej literatury wojskowej wydanej w kraju i za granicą.

¹³ K. Daszkiewicz, J. Gąsiorowski, *Polska Bibliografia Wojskowa*, cz. 1, t. 1, Warszawa 1923, s. 7.

¹⁴ A. Matczuk, *General i bibliograf...*, dz. cyt., s. 94.

¹⁵ Tamże, s. 8.

¹⁶ Zapropionowany podział chronologiczny pozwolił na oddanie działów historycznych związanych z Wojskiem Polskim. Począwszy od rozkwitu I Rzeczypospolitej aż do jej ostatecznego upadku, odrodzenia wojska przy boku Napoleona i klęski Powstania Listopadowego, emigrację polityczno-wojskową i Powstanie Styczniowe (temat ten doczekał się oddzielnej bibliografii opracowanej przez gen. bryg. Janusza Gąsiorowskiego), zanik samodzielnej myśli wojskowej aż po czasy przygotowań do odbudowy struktur wojskowych i odzyskanie niepodległości.

¹⁷ K. Daszkiewicz, J. Gąsiorowski, *Polska Bibliografia Wojskowa...*, dz. cyt., s. 9. Współczesny badacz, przeglądając publikację Centralnej Biblioteki Wojskowej, może dojść do wniosku, iż ówczesnym bibliografom udało się w sposób analogowy oddać to, co dziś starają się przekazać wyszukiwarki i agregatory bibliograficznych baz danych.

¹⁸ „Polska Bibliografia Wojskowa”, <http://zbrojownia.cbw.wp.mil.pl:8080/dlibra/publication?id=3220&tab=3> [dostęp: 05.10.2021].

Spełniał dwojakie zadanie: utrzymywał czytelników w ścisłej łączności z najnowszą literaturą krajową i zagraniczną oraz zwracał uwagę na tę literaturę, którą mogli być zainteresowani polscy wojskowi¹⁹. Miał służyć jako pomoc naukowa i prezentować najnowsze zakupy oraz politykę gromadzenia zbiorów Centralnej Biblioteki Wojskowej, a ponadto dostarczać kierownikom bibliotek okręgowych wskazówek dotyczących ogólnego ruchu wydawniczego i naukowej wartości najnowszych publikacji.

Il. 1. Okładka Polskiej Bibliografii Wojskowej, opracowanej przez Kazimierza Daszkiewicza i płk. Janusza Gąsiorowskiego, wydana nakładem Wydawnictwa Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w 1923

Źródło: Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej

Niezwykle ważnym zadaniem, jakie winien spełniać „Komunikat Bibliograficzny” w życiu bibliotek wojskowych, była możliwość wykorzystania gotowych opisów bibliograficznych przy tworzeniu katalogów bibliotecznych, co miało ułatwić pracę bibliotekarza w bibliotekach okręgowych.

digitalis
CBW
cbw.wp.mil.pl

¹⁹ „Komunikat Bibliograficzny” 1925, nr 4, s. 1.

Znamienne jest, iż treści i układ „Komunikatu Bibliograficznego” zmieniały się w zależności od rozwoju sztuki wojennej czy stosunków społeczno-politycznych. Modyfikacje w układzie powodowały, że oprócz roli *stricto* bibliograficznej pełnił funkcję informacyjną, a dzięki dodatkom zamieszczanym w poszczególnych numerach – również metodologiczną, jako wykładnia fachowej wiedzy z zakresu literatury i bibliotek wojskowych. „Komunikat Bibliograficzny” był opracowywany od 1921 roku. Obejmował wykaz nowości wydawniczych z dziedziny wojskowości wydawanych w kraju i za granicą. Oprócz wykazu wydawnictw zwartych zawierał również informacje o artykułach, jakie ukazywały się w czasopismach naukowych i specjalistycznych – wojskowych – znajdujących się w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej. Zasób publikacji odnotowywanych w „Komunikacie Bibliograficznym” opierał się głównie na zbiorach własnych biblioteki.

II. 2. Przykładowa strona „Komunikatu Bibliograficznego”

Źródło: Biblioteka Główna Akademii Sztuki Wojennej

„Komunikat” zawierał przejrzysty wykaz bibliograficzny usystematyzowany w kilkadziesiąt działów zmieniających się w zależności od posiadanego materiału bibliograficznego. Wśród nich były: *Dział ogólny; Ustawodawstwo wojskowe; Organizacja wojska; Administracja wojskowa; Piechota; Kawalerja; Artylerja; Saperzy; Tabory; Wojska kolejowe i samochodowe; Wojska łączności; Bronie pancerne; Wojska powietrzne; Marynarka; Prowadzenie wojny; Strategia i taktyka; Nauka o broni; Inżynierja; Geografja, terenoznawstwo, kartografja i mapy; Szkolnictwo, związki naukowe, stowarzyszenia wojsk-wychowawcze; Wychowanie fizyczne; Medycyna, weterynaria*

i wojskowa służba zdrowia; Prawo, polityka, skarbowość, ekonomia i publicystyka; Historia; Historia wojen i wojskowości; Teologia i etyka; Literatura; Przemysł wojenny; Różne oraz Wykaz czasopism.

Dodatkowym ułatwieniem dla korzystających było dodanie w kwadratowym nawiasie skrótu CBW, informującego czytelnika, iż dana pozycja znajduje się w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej. W 1922 roku do ostatniego zeszytu „Komunikatu Bibliograficznego” za dany rok kalendarzowy dodano skorowidz alfabetyczny, który odnosił się do wcześniejszych zeszytów.

Opisy bibliograficzne podzielono według poszczególnych działów wiedzy wojskowej w obrębie literatury: polskiej, zagranicznej o Polsce, literatury państw sąsiadujących, a także głównego sojusznika – Francji oraz pozostałej, wybranej wojskowej literatury zagranicznej. Ponadto przez wzgląd na interdyscyplinarność ówczesnych nauk wojskowych na łamach periodyku zamieszczano informacje o zasadniczych dziełach z poszczególnych dziedzin wiedzy²⁰. Co ciekawe, przy wydawnictwach zagranicznych informowano o cenie, aby ułatwić potencjalnym nabywcom podjęcie decyzji o zakupie. Dodatkowo w przypadku publikacji, których autor był członkiem sił zbrojnych, twórcy „Komunikatu Bibliograficznego” podawali jego stopień wojskowy.

Począwszy od numeru 3 z 1925 roku nastąpiła zmiana w układzie „Komunikatu Bibliograficznego”. Poszczególne działy zostały podzielone na dwie grupy: w pierwszej wydzielono druki zwarte, natomiast w drugiej znalazły się artykuły z czasopism, co przełożyło się na większą przejrzystość zamieszczonych opisów.

W latach 1921-1939 wydano 186 numerów „Komunikatu”. Jego zawartość przez cały czas wydawania ewoluowała – dostosowywano ją do rozwoju sił zbrojnych i zmian w dziedzinie sztuki wojennej. W latach 1923-1932 na łamach periodyku drukowano statystykę książek w formie specjalistycznej tabeli.

Publikowany wykaz został podzielony na 90 działów. Był to bardzo cenny materiał informacyjny i porównawczy – dawał możliwość wykonania szeregu analiz i uogólnień bibliograficzno-metodycznych, charakteryzował profil, pozwalał czytelnikowi zorientować się, ile pozycji i w jakim języku rejestrowano w „Komunikacie Bibliograficznym”. Omawiany wykaz zawierał także liczbę czasopism znajdujących się w Centralnej Bibliotece Wojskowej i w bibliotekach podręcznych. Dzięki statystyce wiadomo, że w latach 1923-1932 periodyk zarejestrował ponad 58 tysięcy pozycji bibliograficznych²¹.

Również od numeru 3 z 1925 roku zaczęto zamieszczać na końcu „Komunikatu Bibliograficznego” kronikę. Jej celem było zapoznanie oficerów z najważniejszymi przejawami życia bibliotecznego, które pogrupowano w kilka działów:

- 1) Wiadomości o nowych projektach wydawniczych Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego oraz innych firm wydawniczych w zakresie książek wojskowych;

²⁰ „Komunikat Bibliograficzny” 1925, nr 4, s. 1.

²¹ K. Zieliński, 50 lat „Komunikatu bibliograficznego” – polskiej bieżącej bibliografii wojskowej, „Przegląd Biblioteczny” 1972, nr 2, s. 167.

Krajowe biblioteki wojskowe: a) Stan zbiorów w dn. 31. XII. 1926 r:

Wyższa Szkoła Wojenna	dziel	3.123;	map.	335;
Bibl. Wojsk. D. O. K. nr. II	"	3 869;	"	25;
" " " III	"	4.285;	"	914;
" " " IV	"	3 185;	"	963;
" " " V	"	6.932;	"	93;
" " " VI	"	8.698;	"	2.180;
" " " VII	"	9.187;	"	102;
" " " VIII	"	6.638;	"	1.532;
" " " IX	"	3.492;	"	—
" " " X	"	5.563;	"	975.
Razem dzieł		54.972	map	7.019

b) Nabytki w r. 1926 wynoszą łącznie: 6.642 dzieł:

Wyższa Szkoła Wojenna:	kupno dzieł	345;	dary	36;	egz. obow.	34.
Bibl. Wojsk. D.O.K. nr. II.	" "	211;	" "	274;	" "	30.
" " " III.	" "	576;	" "	7;	" "	37.
" " " IV.	" "	262;	" "	142;	" "	48.
" " " V.	" "	404;	" "	11;	" "	24.
" " " VI.	" "	248;	" "	643;	" "	34.
" " " VII.	" "	279;	" "	123;	" "	88.
" " " VIII.	" "	172;	" "	845;	" "	31.
" " " IX.	" "	160;	" "	999;	" "	47.
" " " X.	" "	465;	" "	9;	" "	58.
Kupno dzieł		3.122;	dary	2.089;	egz. obow.	430.

Il. 4. Statystyka stanu księgozbioru bibliotek wojskowych na dzień 31 grudnia 1926 roku i statystyka nabytków w 1926 roku

Źródło: „Komunikat Bibliograficzny” 1927, nr 5, s. 27

Il. 5. Schemat organizacyjny Sztabu Generalnego Lotnictwa we Włoszech

Źródło: „Komunikat Bibliograficzny” 1932, nr 5 [wkładka]

W latach trzydziestych XX wieku „Komunikat Bibliograficzny” przeszedł kolejne zmiany. Doszło do wyodrębnienia historii powszechnej i Polski oraz zmodyfikowania częstotliwości wydawania czasopisma, które stało się kwartalnikiem i jest nim do dziś pod zmienioną nazwą²⁵. Zmiana częstotliwości pociągnęła za sobą zmianę objętości periodyku, którego nowo wydawane numery każdorazowo liczyły ponad 50 stron.

„Komunikat Bibliograficzny” zyskał uznanie wśród kadry dowódczej i teoretyków wojskowych. Zwiększano jego objętość tak, aby dostarczyć coraz pełniejszych danych na temat nowości wydawniczych. Jak podaje Kazimierz Zieliński, w latach 1921-1939 „Komunikat Bibliograficzny” zarejestrował ponad 100 tysięcy pozycji bibliograficznych, co stanowi liczbę porównywalną rok do roku z dzisiejszą bibliografią wojskową²⁶.

Publikacją, która uzupełniała „Komunikat Bibliograficzny”, były „Wojskowe Wiadomości Bibliograficzne”. Ukazywały się od 1922 roku co kwartał jako dodatek do „Przeglądu Wojskowego”, a ich głównym zadaniem było informowanie o bieżącej literaturze wojskowej. Wydawnictwo pełniło funkcję bibliografii specjalistycznej, dotyczącej w głównej mierze wojskowego piśmiennictwa zagranicznego. Adnotacje te w większości tworzone były na podstawie recenzji zamieszczanych w prasie. Od 1925 roku adnotacje stały się dodatkiem do opisu bibliograficznego.

„Wojskowe Wiadomości Bibliograficzne” to cenny materiał naukowy. Opisy bibliograficzne sporządzano tylko na podstawie czasopism obcych gromadzonych w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Całość podzielono z uwzględnieniem kryterium geograficznego (m.in.: Francja, Niemcy, Anglia czy Rosja). Ponadto bardzo wartościowe są abstrakty zamieszczane przy każdym tytule, co pozwala na pobieżne poznanie treści dzieła. Czytelnik otrzymał zatem bibliografię zawartości czasopism (katalogowanych przez CBW), którą śmiało można porównać ze współczesnymi bazami bibliograficzno-abstraktowymi.

Kolejną publikacją bibliograficzną wydawaną przez Oddział Bibliograficzny CBW był „Przegląd Literatury Historyczno-Wojskowej”. Opracowujący ujmowali w nim polską literaturę historyczno-wojskową wydawaną po 1912 roku i dotyczącą historii Polski do roku 1865, a także literaturę zagraniczną publikowaną po 1927 roku, która obejmowała tematykę dziejów Rzeczypospolitej do 1914 roku.

Najdłużej wydawaną publikacją tworzoną przez Oddział Bibliograficzny CBW był „Komunikat Bibliograficzny”, który ukazywał się aż do 1971 roku, kiedy to został zastąpiony „Polską Bibliografią Wojskową” wydawaną nieprzerwanie do chwili obecnej.

Działalność bibliograficzna Centralnej Biblioteki Wojskowej w II Rzeczypospolitej odzwierciedlała rozwój polskiego bibliotekarstwa wojskowego. Należy podkreślić, iż wysiłek, jaki włożyli pierwsi bibliografowie w stworzenie bibliografii wojskowych, miał przełożyć się na dostęp do informacji i fachowych źródeł naukowych. Opracowanie wydawnictw bibliograficznych pociągało za sobą

²⁵ K. Zieliński, *50 lat „Komunikatu bibliograficznego”...*, dz. cyt., s. 169.

²⁶ Średnia liczba opisów bibliograficznych zamieszczonych w przedwojennym „Komunikacie Bibliograficznym” wynosi ponad 5,5 tys. obiektów rocznie.

koszty pozyskania wydawnictw specjalistycznych, niekiedy zagranicznych, które w owym czasie mocno obciążały budżet biblioteki. W jednym z pism zachowanych w Wojskowym Biurze Historycznym ppłk Marian Łodyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, skarżył się na brak środków na opał w okresie zimowym. Pokazuje to, jak duża determinacja cechowała ówczesnych bibliografów w dotarciu do wszystkich źródeł zarejestrowanych na łamach wydawanych bibliografii. Wszystkie przedwojenne wydawnictwa bibliograficzne Centralnej Biblioteki Wojskowej, ciągłe i bibliografie tematyczne, do dziś stanowią nieocenione źródło informacji o zbiorach, które w większości uległy zniszczeniu. Mając to na uwadze, można stwierdzić, że przedwojenna działalność bibliograficzna Centralnej Biblioteki Wojskowej wprowadziła bibliotekarstwo wojskowe na wyższy poziom funkcjonowania bibliotek.

BIBLIOGRAFIA:

Źródła archiwalne:

Wojskowe Biuro Historyczne (WBH), Kolekcja odznaczeniowa, sygn. KN 368, k. 6,
Wniosek o nadanie Krzyża Niepodległości Kazimierzowi Daszkiewiczowi;
WBH, Kolekcja odznaczeniowa, sygn. I.340.1.862, WSWoj, k. 22, Wniosek o nadanie
Virtuti Militari Januszowi Gąsiorowskiemu.

Druki zwarte:

Daszkiewicz K., Gąsiorowski J., *Polska Bibliografia Wojskowa*, cz. 1, t. 1, Warszawa 1923;
Dobrowolski P., *Działalność edukacyjno-wychowawcza polskich bibliotek wojskowych
w II Rzeczypospolitej*, Warszawa 2017.

Druki ciągłe:

Henzel W., *70 lat Polskiej Bibliografii Wojskowej*, „Wojsko i Wychowanie” 1991, nr 5;
Henzel W., *Polska Bibliografia Wojskowa*, „Polska Zbrojna” 1991, nr 118;
Henzel W., *Polska Bibliografia Wojskowa 1921-1991*, „Wojskowy Przegląd Historyczny”
1991, nr 3/4;
Henzel W., *Powstała ze społecznego zapotrzebowania: 75-lecie Polskiej Bibliografii Wojskowej.
Rozmowa z płk. Władysławem Henzlem, wicedyrektorem CBW i redaktorem
naczelnym Polskiej Bibliografii Wojskowej*, „Polska Zbrojna” 1996, nr 160;
„Komunikat Bibliograficzny” 1921-1939;
Kowalska I., Pawińska E., *Bibliografia wojskowa*, „Wojska Lądowe” 2006, nr 8;
Łodyński M., *Oddział Bibliograficzny Centralnej Biblioteki Wojskowej*, „Przegląd Biblio-
teczny” 1928, z. 3;
Łodyński M., *Pierwsze dziesięciolecie Centralnej Biblioteki Wojskowej*, „Przegląd Biblio-
teczny” 1927, R. 1;

- Łukomski G., 80 [osiemdziesiąt] lat „Polskiej Bibliografii Wojskowej”, „Mars” 2001, t. 10;
- Matczuk A., *Generał i bibliograf. Janusz Tadeusz Gąsiorowski (1889-1949)*, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2017, nr 1;
- Novák S., *Bibliografia wojskowa*, „Bellona” 1919, z. 2-5;
- Nowák S., *Bibliotekarz wojskowy. Poradnik dla prowadzących biblioteki wojskowe*, Warszawa 1918;
- Pigoń E., *Bibliografia wojskowa 1945-1961*, „Kultura i Oświata w Wojsku Polskim” 1962, nr 4;
- Pigoń E., *Charakterystyka wydawnictw bibliografii wojskowej z lat 1945-1965*, „Myśl Wojskowa” 1966, nr 9;
- Zieliński K., 50 lat „Komunikatu Bibliograficznego” – polskiej bieżącej bibliografii wojskowej, „Przegląd Biblioteczny” 1972, nr 2.